

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

РИКСИЕВ Жамшид Рахматуллаевич*Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Пуфлама ва зарбли чолгулар” кафедраси
Зарбли чолгулар синфи ўқитувчиси
Мустақил изланувчи (PhD)**Илмий рахбар: доцент АБРАРОВА М.Ф.**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974353>*

МАРИМБА ИЖРОЧИЛИК САЊЪАТИДА ИЛГОР ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР (Н.ЖИВКОВИЧНИНГ “БЕШТА СОЛИСТЛАР УЧУН КВИНТЕТ” АСАРИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада зарбли чолгу ижрочилиқ санъатининг дунё миқёсидаги ўрни, унинг ўзбек мусиқа санъатидаги фаолияти ҳамда маримба ижрочилиқ санъатининг етук намоёниси ва буюк композитор Небойша Живковичнинг “Бешта солистлар учун квинтет” асарининг ижровий тахлили хақида сўз боради.

Калит сўзи: мусиқа, композитор, темп, метр, динамика, ансамбль, паттерн, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм.

РИКСИЕВ Джамшид Рахматуллаевич*Преподаватель кафедра
“Духовых и ударных инструментов”
Государственная консерватория Узбекистана
самостоятельный соискатель (PhD)**Научный руководитель: доцент АБРАРОВА М.Ф.*

МАРИМБА ПЕРЕДОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. ЖИВКОВИЧА "КВИНТЕТ ДЛЯ ПЯТИ СОЛИСТОВ")

АННОТАЦИЯ

В этой статье будет рассказано о роли исполнительского искусства ударных инструментов мирового уровня, его работе в узбекском музыкальном искусстве и зрелом проявлении исполнительского искусства маримбы и воплощении произведения великого композитора Небойши Живковича "Квинтет для пяти солистов".

Ключевое слово: музыка, композитор, темп, метр, динамика, ансамбль, паттерн, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм.

RIKSIEV Jamshid Rakhmatullayevich
*Lecturer at the Department of
"Wind and percussion instruments" of the
State Conservatory of Uzbekistan
independent candidate (PhD)*

Supervisor: Associate Professor M.F.ABRAROVA

**MARIMBA ADVANCED AND MODERN TECHNOLOGIES
IN THE PERFORMING ARTS
(ON THE EXAMPLE OF N. ZHIVKOVICH'S WORK
"QUINTET FOR FIVE SOLOISTS")**

ANNOTATION

This article will tell about the role of the performing art of world-class percussion instruments, his work in Uzbek musical art and the mature manifestation of the performing art of marimba and the embodiment of the work of the great composer Neboisha Zhivkovich "Quintet for five soloists".

Keyword: music, composer, tempo, meter, dynamics, ensemble, pattern, romanticism, impressionism, expressionism.

Муסיқа – инсон маънавий оламининг таржимони, у инсон туйғусига таъсир этиш билан кишини маънавий жиҳатдан тарбиялайди. Бугунги кунда муסיқа санъати инсонларга ва айниқса ёшларга кўтаринки руҳ бериши, уларни ижодкорликка, бунёдкорликка йўналтириши билан аҳамиятлидир. Шунинг учун ҳам юртимизда муסיқа санъатини ривожлантириш, ёш истеъдодларни кўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Таълим муассасаларида ижро репертуарларини шакллантириш бу борада долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Дунё миқёсида чолғу ижрочилик санъатида зарбли чолғулар гуруҳига мансуб созлар учун куй яратувчи композиторлар бугунги кунда илдам ва фаол ижод қилмоқдалар. Шундай етук шахслардан бири, мохир ижрочи, композитор Небойша Живкович зарбли чолғулар репертуарига ўзининг салмоқли хиссаларини кўшган ижодкорлардан биридир. Унинг ижодига назар ташлар эканмиз композиторлик ва ижрочилик техникасининг ривожланиши бир бири билан параллел равишда узвий ривожланган.

Муסיқашунос олим Ира Проданов шундай деб ёзади: “Живковичнинг полистилистик ижоди постмодернизм натижасида қоидаларсиз муסיқага олиб келади. Унинг асарларида сиз турли хил услубларни, жумладан, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм ва XX аср ўрталаридаги радикал авангард муסיқасининг таъсирини эшитишингиз мумкин. Живковичнинг халқ муסיқасига, унинг Болкон геномига қизиқиши ҳақида гапирмаса ҳам бўлади. Живковичнинг сўзларига кўра, унинг ижодий жараёнида ҳалоллик устувор аҳамиятга эга. Шунинг учун унинг асарлари - ҳар доим жуда таниш, ҳар бир қалбга жуда яқин - оҳангдор калитда атоналликда ёзилишидан қатъи назар, ҳиссий жиҳатдан энергияга тўлалигини кўриш мумкин” [1].

Бугунги кунда Живкович асарлари рўйхатига 114 га яқин композициялар киритилган. Перкуссия учун ёзилган асарлардан ташқари, композитор скрипка, виолончел, инглиз бурғуси, фортепиано ва вокал учун бир қанча асарлар ёзган. Зарбли чолғулар ансамбли учун 12 та куйлар яратган: Шулардан 2 та секстет, квинтет, 4 квартет, 2 та трио, 3 та дуэт ва аралаш композициялар учун 12 та (5 та дуэт, 2 квартет, 2 квинтет, катта ансамбллар учун 3 та асар)лардан иборат.

“Бешта солистлар учун квинтет” (бешта Маримба ва перкуссия учун опуск 18) асари композиторнинг ансамблларга ёзган опусклари орасида алоҳида ўрин тутади.

Ушбу композиция 1989 йилда Штутгартдаги Олий мусика мактабининг мохир педагогларидан бири, Живковичнинг устози бўлган Клаус Тресслет раҳбарлигидаги Штутгарт зарбли чолғулар ансамбли учун махсус ёзилган Ўз вақтида ушбу композиция кўп жиҳатдан инновацион асар бўлиб, нафақат ижрочиларни, балки маримбанинг техник имкониятларини бироз қийинлаштирган. 1984 йилда дунёга машхур маримба ижрочиси ва япон композитори Кейко Абе билан ҳамкорликда беш октавали маримбанинг имкониятларини кўриб чиқиб ушбу асарда илк бор қўллайдилар [2].

Умуман олганда, “Бешта солистлар учун квинтет” асари зарбли чолғулар ансамбли учун концерт жанрига ўхшаш бўлиб, унда ижрочиларнинг ҳар бири солист ҳисобланади. Ушбу асарда ишлаш техникаси муҳим рол ўйнайди. Асарни концерт томошасига тайёрлаш босқичида мусикачиларнинг талқини бўйича пухта ишлаши жуда муҳимдир. Деярли ҳар бир рақамда ижрочилар томонидан батафсил муҳокама қилишни талаб қиладиган элементлар мавжуд.

Ушбу асар турли хил композицион техникалар билан тўйинган хаотик тузилишга эга. Темп, метр, динамиканинг тез - тез ўзгариши, текстурали комбинациялар, ритмик пульслар, ҳар бир чолғунинг тембр ранглари таъкидлашда фарқлаш, ижрочиларнинг турли ансамбл гуруҳларига бўлиниши-буларнинг барчаси квинтетнинг жуда мураккаб текстура ёзувини ҳосил қилади. Ундаги парчалар бир-биридан тўхташлар, паузалар, узун ноталар ва турли хил овоз эффектлари билан ажралиб туради. Ҳар бир фрагментлар мазмунли ажратилиши билан бирга олдинги ва кейингилари билан яқин семантик алоқада гавдаланади.

Квинтет *pp* динамикасида бешинчи асосий чолғунинг сирли зарбалари билан бошланади ва муаллифнинг кўрсатмаларига биноан *ma in poco libero* (бироз эркин) ижро этилади. Бешинчи маримбанинг яққалон ижроси такрорланадиган паттернга ўхшайди. Овозларнинг таъсирини кучайтириш учун композитор юмшоқ таёқлардан фойдаланишни тавсия қилади. Биринчи солистнинг (бешинчи маримба) ушбу паттернда кейинги ижрочининг (учинчи маримба) жумласи, ўз навбатида, иккинчи паттернга ўтади.

The image shows a musical score for five mallet percussion instruments, labeled V, III, V, III, I, III, and V. The score includes tempo markings such as *♩ = 44 ma un poco libero* (with a circled 'III ♩ = 55' marking), *trillo sempre non tremolati*, *Mar.*, *mp*, *pp*, *rit.*, *tranquillo e libero, (sempre ♩ = 44)*, *♩ = 69*, and *voita simile, ma sempre molto libero e tranquillo* (with a circled '♩ = 44' marking). The score is written in bass clef for most parts and includes various rhythmic patterns and dynamics.

Бешта ижрочининг ҳар бири оҳангдор чизикларининг ритмик нақшлари бир хил, бирон бир оҳангни қулоқ билан аниқлаш бироз мушкулдир. Бундан ташқари, ҳар бир маримба чолғусининг партияси ўз темпига эга:

- бешинчи маримба учун чорак нота = 44 зарба / мин.;
- учинчи маримба учун чорак = 55 зарба / мин.;
- биринчи маримба учун чорак = 69 зарба / мин.;
- иккинчи маримба учун чорак = 89 зарба / мин.;
- тўртинчи маримба учун чорак = 107 зарба / мин.

Партиялар мураккаб ритмлар ва синкопалар билан тўйинган бўлиб, ижрочиларнинг турли темплари туфайли ўлчов ҳисси бироз "тарқоқлашади". Ушбу турли ритмик ижролардан иборат паттерн 20 сония давом этиб *morendo* кластерида *ppp* динамикасида бирлашади.

Небоиша Живковичнинг "Бешта солистлар учун квинтет" асари - бу жуда кўп янги ғояларни ўз ичига қамраб олган композициялардан биридир. Ушбу асардаги асосий урғуни композитор чолғуларнинг тембр жихатидан сонорикасига эътибор қаратади. Живкович оҳангдор ва гармоник товуш элементлари асосида гавдалантириб, чолғуларнинг товуш табиатини биринчи ўринга олиб чиқади.

"Квинтет"нинг мусиқий мазмуни ҳақида гапирганда "...", биз унинг мажозий кўплигини (шу жумладан тафаккур ва тажовузкорликни) қайд етишимиз мумкин. Агрессия, кўпинча ўз-ўзидан, композициянинг охирида, икки солистлар отиш ва таъзим қилиш ҳолатида музлашганда, авжига чиқади. Бу нима? Норозилик ёки рад этиш ишорасими? Бастакор тингловчиларнинг ўзлари бу саволларга жавоб топишларини таклиф қилади. Ўзимиздан қўшамиз: гарчи тажовузкорлик ҳолати дастлаб зарбли чолғулар 16 табиатига хос бўлса-да, уларнинг товушлари нафис ва хаёлпараст, илиқ ва юмшоқ ва ҳаводор бўлиши мумкин...

Живковичнинг перкуссия учун композициялари бу чолғуларни қутилмаган томондан очиб берадиган ноёб ҳодисадир. Живкович стереотипларни ва ўрнатилган ғояларни бузади ва бу унинг асарларини тингловчилар учун ҳам, ижрочилар учун ҳам ниҳоятда машҳур ва жозибали қилади.

Замонавий чолғу ижрочилик амалиётида концерт жанри чолғу репертуаридаги кенг қўламли асарлар орасида етакчи жанрга айланиб бормоқда. Ривожланиш жараёнида, хусусан, маримба чолғусининг ижро имкониятларини очиб берди, ҳамда уни энг юқори маҳорат даражасига олиб чиқди. Бу жанрнинг кўплаб муносиб намуналари бунинг ёрқин далили бўлди (К.Абе, О.Массер, Г.Буртон ва бошқалар).

Бугунги кунга келиб ижрочилик мактабларда, замонавий чолғу оркестрларида маримба чолғусидан кенг фойдаланиб келинмоқда. Ижрочиларнинг ушбу чолғуни ўзлаштиришлари учун таълимнинг илғор ва замонавий усулларида фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни тадбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўз навбатида олдимизда турган вазифаларни ўрганиб тадқиқ этилиши асносида ёш ижодкорлар, жумладан композитор ва бастакорларни тўғри йўлда ижод қилиши ва касбийлик камолига эришишда муҳим аҳамият касб этади.

Юртимизда зарбли чолғулар бўйича профессионал таълим билан ҳозирги кунда болалар мусиқа ва санъат мактаблари, санъат ва мусиқа коллежлари ҳамда олий таълим, Ўзбекистон давлат консерваторияси шуғулланиб келмоқда. Ёш истеъдодли ижрочи-созандаларни тарбиялаш, уларнинг маҳоратини янада ошириш мақсадида, айрим зарбли чолғуларни, жумладан, маримба чолғусини мукамал даражада ўзлаштиришда ёрдам беради. Зарбли чолғулар ижрочилик санъати бошқа соҳалар каби маънавий баркамол инсонни тарбиялашда ўзига хос ўрин тутди. Чунки Ўзбекистон маданий ҳаётида ушбу ижрочилик санъати муҳим аҳамият касб этади ва у республикамизда профессионал ижрочилик йўналишини юксалишига баракали ҳисса қўшиб келмоқда.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Prodanov I. The Castle of the Mad King: Compositions of Nebojsa Jovan Zivkovic at PASIC '98 New Music / Research Day // Percussive Notes 36:5 (October 1998). P. 66.
2. Высоцкая М, Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну"- М.: Московская консерватория, 2011. - 440 с., нот.обл. - ISBN 978-5-89598-257-0
3. Денисов.Э “Ударные инструменты в современном оркестре” М. 1982.
4. Измайлов А. “Исполнительство на духовых и ударных инструментах (литавры)”. Т., 2023
5. Измайлов А. “Ощущение времени для исполнителя на ударных инструментах”. Т. 2019.
6. Эгамкулов, О. “Урма ва зарбли чолғу асбобларининг мусиқа дарсларида тутган ўрни” Т. 2022

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz